

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ

Тошматов Д.А.

Старший преподаватель (PhD).

Ташкентский химико-технологический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912750>

Новизной данной разработки является то, что впервые предложена технологическая схема, которая работает по способу превращения нефтешлама в селективный продукт - окисленное связующее для применения в межпромышленном дорожном строительстве.

Разработана технология получения нефтеминерализованной смеси. На их основе получено нефтеминерализованное связующее при $T=250^{\circ}\text{C}$, в течение 45 час. Нефтеминерализованное связующее из промышленного нефтешлама не уступает по своим эксплуатационным свойствам известным аналогам: - температура размягчения $52-56^{\circ}\text{C}$; пенетрация, мм $24-25^{\circ}\text{C}$; каплепадение $75-80^{\circ}\text{C}$ (показатели определены стандартным методикам ISO).

Нефтеминеральные связующие получают из битумонозного нефтяного остатка, гудрона и тяжелых нефтей окислительной конденсацией их углеводородов. Процесс идет при умеренной подаче воздуха, нагретого при $250-280^{\circ}\text{C}$ и продолжительности реакции $18-32$ ч. [1]. В реактор лабораторной установки загружается 1500 мл промышленного нефтешлама и его подогревают до 260°C спиральным электрообогревателем. При достижении температурного предела сюда же непрерывно нефтешлам капельно-принудительно подпитывается подогретым до 280°C окислителем - кислородом воздуха барбатированием (расход воздуха 15 л/мин) в течение 35 ч. В реакторе непрерывного действия протекает реакция окислительной конденсации сравнительно высокомолекулярных соединений промышленного нефтешлама. Концом реакции окислительной конденсации углеводородов нефтешлама в его пенто-октомеров с молекулярной массой $3000-4500$ г/моль является показатель пределом объемного насыщения, когда наблюдается равновесие объема поступающего воздуха и его блокирующиеся объемы из реактора. При этом из нижней части реактора непрерывно стекает нефтеминерализованное связующее.

Показатели полученного нефтеминерализованного связующего:

- удельный вес 1135 кг/м³;
- температура размягчения 52°C ;
- температура каплепадения 72°C ;
- вязкость ВЗ-4, 80°C 64 сек.;
- мол.масса 4300 г/моль
- пенетрация игла в 10 мм 54°C

В аналогичных условиях загрузки промышленного нефтешлама в реактор окислительная конденсация проводится при другой температуре реакции 280°C в теч. 40 ч. В результате получается битумоминеральное связующее со следующими показателями:

- удельный вес 1155 кг/м³
- температура размягчения 54°C
- температура каплепадения 80°C

- вязкость по ВЗ-4 при 80°C 70 сек.
- пенетрация (игла в 10 мм) 55°C
- мол.масса 4900 г/моль

В приведенных условиях загрузки в реакторе промышленного нефтешлама после выделения топливной фракции проводят реакцию окислительной конденсации его додикомера и выше. Реакцию проводят при температуре 300°C и 45 ч. с расходом воздуха 2 л/мин. В результате получается вязкая масса темного цвета – нефтеминерализованное связующее со следующими показателями свойств:

- удельный вес 1170 кг/м³
- температура размягчения 58°C
- температура каплепадения 86°C
- вязкость по ВЗ-4 при 80°C 75 сек.
- пенетрация (игла в 10 мм) 56°C
- мол.масса 5200 г/моль

Отсюда видно, что по отобраным пробам получают нефтеминерализованное связующее с соответствующими показателями, отвечающие требованиям дорожного строительства [2]:

- способ получения нефтеминерализованного связующего из промышленного нефтешлама окислением кислородом воздуха промышленных нефтешламов при T=250°C, в течение 45 час. При расходе окислителя 1500 м³ /т;
 - нефтеминерализованное связующее из промышленного нефтешлама не уступает по своим эксплуатационным свойствам известным аналогам:
 - температура размягчения 52-56°C
 - пенетрация, мм 24-25°C
 - каплепадение 75-80°C
- (показатели определены стандартным методикам ISO).

Таким образом, впервые отработан способ получения более дешевой нефтеминерализованной смеси - песчаного окисленного связующего из промышленного нефтешлама (до 10-12%), песчано-нефтешламовой пропитки (20-30%), минеральной смеси (25-30%), щебня (20-25%) и цемента (до 10%). Здесь нефтешлам с его природным битумом (окисленными асфальтенами и смолистыми соединениями) представляется как связующее минеральных добавок в песчаном бетоне.

References:

1. Переработка нефтешламов. Современное состояние и возможности совершенствования. — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2004. — 168 с. — (Тем. обзор).
2. Ф.М.Юсупов, Д.А. Тошматов, Г.А. Байматова, С.К. Юсупов. Состав и технология получения нефтеминерализованной смеси из промышленных нефтешламов. Кимё саноатида инновацион нанотехнологиялар ва уларни ривожлантириш истиқболлари. Республика илмий-амалий анжуманининг мақолалар тўплами. Урганч, 2017. 2-жилд, С. 62-63.